

ESTADO DA ARTE E REVISÃO BIBLIOMÉTRICA: MAPAS DINÂMICO E ATLAS ELETRÔNICOS

Caio Maurício Eurico de Oliveira¹
Emylle Adrielly Miranda de Lira²
Eveliny Matias de Freitas³
Rosane da Silva Avelino dos Santos⁴
Carlos Fabricio Assuncao da Silva⁵

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia de Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco
Programa de Pós Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação – PPGCGTG

¹ caio.mauricio@ufpe.br; ² emylle.lira@ufpe.br; ³ eveliny.matias@ufpe.br; ⁴ rosane.avelino@ufpe.br;
⁵ carlos.assuncao@ufpe.br

RESUMO – Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão bibliométrica para identificar a produção científica global relacionada ao uso de ferramentas de Cartografia dinâmica. A metodologia adotada incluiu uma revisão bibliométrica, utilizando o Software R e o site Biblioshiny para identificação de documentos do contexto da Cartografia dinâmica. A análise identificou um total de 563 publicações, produzidas entre os anos de 2014 e 2024, extraídas das bases de dados internacionais Scopus e Web of Science, com o apoio do pacote Bibliometrix, em ambiente R. Os resultados revelaram um crescimento expressivo tanto no número de publicações quanto de citações no período analisado, com aplicações predominantes nas áreas de saúde pública, meio ambiente, planejamento urbano e educação. Observou-se também que os países com maior volume de produção científica foram China, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Além disso, foram identificados os autores e periódicos de maior relevância e impacto acadêmico, evidenciando o protagonismo da China na produção sobre a temática. Os achados desta pesquisa reforçam a importância dos mapas dinâmicos e atlas eletrônicos como instrumentos estratégicos de caráter científico e social, com ampla aplicação em diferentes áreas do conhecimento.

ABSTRACT – This study aims to conduct a bibliometric review to identify the global scientific production related to dynamic cartography tools. The adopted methodology included a bibliometric review using R software and the Biblioshiny platform to identify documents within the context of dynamic cartography. The analysis identified 563 publications produced between 2014 and 2024, extracted from the international databases Scopus and Web of Science, with support from the Bibliometrix package in the R environment. The results revealed a significant increase in publications and citations during the analyzed period, with predominant applications in public health, environmental studies, urban planning, and education. It was also observed that the countries with the highest volume of scientific production were China, the United States, Japan, and Germany. Furthermore, the most relevant and impactful authors and journals were identified, highlighting China's leading role in research on this topic. The findings of this study reinforce the importance of dynamic maps and electronic atlases as strategic tools with scientific and social value that are widely applicable across various fields of knowledge.

1 INTRODUÇÃO

A Cartografia é a disciplina que trata da concepção, produção, disseminação e estudo de mapas (International Cartographic Association, 2021), e envolve decisões sobre o que, como e para quem mapear. Nesse sentido, é sensato o desenvolvimento de uma Cartografia orientada para a inclusão e abordagens orientadas para soluções (Kühne; Edler, 2025). É desafiador representar as rápidas mudanças no espaço, ao mesmo tempo em que se exige um planejamento

para setores que estão em constante transformação. Assim, a Cartografia dinâmica surge para tornar possível, devido aos avanços tecnológicos envolvendo a informática, a manipulação interativa da informação espacial, inclusive em tempo real.

O desenvolvimento tecnológico foi de suma importância para o avanço de pesquisas na cartografia, que tem como principal resultado realizar contribuições para a sociedade, fazendo com que a Cartografia dinâmica seja uma ferramenta bastante utilizada na atualidade. Os mapas dinâmicos e atlas eletrônicos são aplicados em diversas áreas e campos da ciência, onde consegue trazer em minutos, horas ou dias, resultados sobre diversos temas (Martinelli, 2005).

Desde o início até o fim da pandemia da COVID-19, foi observado um aumento na utilização da Cartografia dinâmica. Essa ferramenta foi amplamente empregada para a atualização em tempo real de dados relacionados ao número de casos, óbitos e taxas de vacinação. Essa funcionalidade foi essencial para o monitoramento da propagação do vírus e para o planejamento de ações de saúde pública, permitindo aos gestores e à sociedade acompanhar, de forma acessível e interativa, o impacto da doença sobre a população em diferentes escalas geográficas (Lima, 2020). Em relação aos atlas eletrônicos, é visível também sua grande finalidade, principalmente no mundo educacional, onde pode se utilizar dessa ferramenta para compreensão e entendimento sobre um determinado espaço (Botelho; Tomaz; Fialho, 2011).

Nesse contexto, a revisão de literatura se apresenta como uma etapa essencial para compreender a aplicação e a relevância dos mapas dinâmicos e atlas eletrônicos no campo da Cartografia dinâmica. Ela permite identificar as principais contribuições teóricas e práticas, assim como indicar as direções das pesquisas, que mudam ao longo do tempo (Cheng, *et al.*, 2024). Além disso, a revisão é importante, pois possibilita identificar lacunas existentes na literatura, especialmente no que diz respeito às abordagens mais recentes, como também os países e a quantidade de publicações estão abordando como ferramenta os mapas dinâmicos e os atlas eletrônicos para gerar produtos científicos. Então, para auxiliar revisões bibliométricas dessa natureza, a ferramenta Bibliometrix é empregada para executar análises abrangentes na literatura científica, permitindo a visualização de tendências, áreas de concentração temática, autores e revistas mais relevantes, entre outros aspectos.

Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliométrica para identificar a produção científica global relacionada ao uso de ferramentas de Cartografia dinâmica, destacando os principais autores, países, periódicos, áreas temáticas e tendências emergentes no campo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A Cartografia dinâmica abrange diferentes subcategorias, dentre as quais se destacam os mapas dinâmicos e os atlas eletrônicos. Os mapas dinâmicos, amplamente utilizados em plataformas como *Google Maps* e *ArcGIS Online*, possibilita atualizações em tempo real, customização de camadas de informação e integração com dados provenientes de sensores, o que tem revolucionado diversas áreas de aplicação, como a gestão urbana, a logística e o monitoramento ambiental (Rizzatti *et al.*, 2020). Em relação aos atlas eletrônicos, o desenvolvimento tecnológico fez com que evoluíssem de reproduções digitais impressas para plataformas interativas e multimodais. Sendo recursos especialmente úteis para utilização na educação básica e superior, como também no desenvolvimento de pesquisa científica, pois permitem trabalhar com informações acerca de temas históricos, socioeconômicos e ambientais, podendo ser construído em interfaces individuais ou em uma única (Goodchild, 2010).

Para Martinelli (2005), a cartografia dinâmica teve um avanço significativo em sua produção, especialmente no que diz respeito à sua crescente utilização e evolução ao longo do tempo. Segundo o autor, os primeiros mapas que apresentam alguma dinâmica, ainda que fossem estáticos, surgiram nas grandes navegações, servindo de referência essencial para os exploradores da época. Com o avanço tecnológico ao longo dos séculos, sobretudo a partir do final da década de 1990, esses mapas passaram a ser desenvolvidos sob diversas perspectivas, ampliando seu alcance e complexidade.

O desenvolvimento de tecnologias digitais e a ampliação do acesso à informação geográfica estimularam a criação de novas formas de representação espacial. Nesse contexto, surgiram os Atlas Eletrônicos, como ferramenta que visa a integração e visualização de dados georreferenciados, possibilitando a representação do espaço geográfico de maneira rápida, interativa e dinâmica (Feitosa, 2025). Os atlas eletrônicos têm sido amplamente utilizados em projetos voltados ao planejamento urbano, à gestão ambiental e como recurso didático no âmbito educacional.

De acordo com Delazari e De Oliveira (2002), um Atlas Eletrônico consiste em um conjunto de mapas digitais associado a uma base de dados geográficos, possibilitando ao usuário a consulta, manipulação e análise interativa das informações, recursos que não são viáveis em atlas impressos convencionais. Segundo Smith (1989), o desenvolvimento dos Atlas eletrônicos teve uma grande contribuição dos avanços dos recursos computacionais, e iniciou-se em meados dos anos 80. O primeiro conjunto de mapas estáticos que podiam ser acessados através de um menu, foi o Atlas de Arkansas (Estados Unidos).

Diante dos avanços tecnológicos citados, surgem alguns desafios, por exemplo, a qualidade dos dados espaciais e a dependência de infraestrutura digital. Essas questões influenciam diretamente no desenvolvimento científico e no uso de ferramentas que fazem parte da cartografia dinâmica. Outro aspecto que merece discussão é a aplicação de inteligência artificial na identificação da produção acadêmica, tema esse cada vez mais presente no mapeamento científico. Embora contribuam para a geração e compartilhamento de novos dados, a inteligência artificial também traz preocupações quanto à confiabilidade das informações geradas e sua adequação às especificidades de cada campo de estudo (Kühne; Edler, 2025).

3 METODOLOGIA

Para realizar o levantamento bibliométrico acerca do estado da Arte da Cartografia dinâmica, especificamente sobre mapas dinâmicos e atlas eletrônicos, a metodologia foi dividida em 3 etapas.

A primeira etapa da pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico nas plataformas *Scopus* e *Web of Science*. Foram definidas as palavras-chave mais adequadas para abranger o tema da pesquisa: “*cartography*”, “*dynamic map*”, “*atlas eletronic*” e “*atlas interactive*”. Essas palavras foram escolhidas para manter a comparação histórica entre os trabalhos, então termos mais atuais como “*dashboard*” e “*geoportal*” não foram incluídos. Para a busca, utilizaram-se os operadores booleanos “*AND*” e “*OR*”, compondo a seguinte combinação: “*dynamic map*” *OR* “*atlas eletronic*” *OR* “*atlas interactive*” *AND* “*cartography*”.

Para realização da primeira etapa, foi necessário estabelecer o critério de inclusão, no qual ajudasse a formular a busca dos artigos voltados ao tema, sendo adotado nesse critério, trabalhos mais recentes, e a busca por documentos através das palavras-chave, em inglês, por ser o idioma mais utilizado nas publicações de análise bibliográfica. Sendo assim, foi escolhido documentos desenvolvidos entre os anos de 2014 a 2024. Para o critério de exclusão, foram desconsiderados os trabalhos que não se enquadram na área da Cartografia ou que apresentavam temas incompatíveis com o escopo desta pesquisa. Em seguida, os dados foram exportados no formato *BibTeX* para possibilitar o tratamento e a análise bibliométrica no ambiente de programação R.

Na segunda etapa foi feito o tratamento dos dados, instalação do pacote *Bibliometrix*, onde foram excluídos 19 documentos duplicados ou que não fazem parte da área da Cartografia. Por fim, na última etapa foram gerados gráficos, tabelas e imagens a partir das análises bibliométricas. A seguir a Figura 1 apresenta as etapas da metodologia utilizada.

Figura 1 – Fluxograma da metodologia.

Fonte: Os autores (2025).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados 274 e 308 documentos na pesquisa nas bases de dados *Scopus* e *Web of Science*, respectivamente, totalizando 582 documentos. Após a exclusão de 19 documentos duplicados e que não estão dentro da área da cartografia, restaram 563 documentos produzidos entre os anos de 2014 a 2024, os quais foram analisados e serão discutidos a seguir.

Os resultados revelaram que, entre o período de 10 anos analisados, a produção científica na área da Cartografia dinâmica, utilizando mapas dinâmicos e atlas eletrônico, foi concentrada na China (322 publicações), nos Estados Unidos (205), no Japão (109) e na Alemanha (106). Em relação ao número de citações no período, os Estados Unidos lideraram com 1.469 citações, enquanto a China apresentou 1.077 (Figura 2). Assim, como observado por Cheng *et al.*

(2024), a China e os Estados Unidos têm liderado a produção científica, o que traduz o investimento dos países em ciência e tecnologia.

Figura 2 - Países com mais trabalhos citados.

Fonte: Os autores (2025).

Os resultados em relação aos documentos mais citados globalmente apontam para o Bresson (2017), da *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, com 713 citações, seguido de Cadet (2018) do *Jornal Photochemical & Photobiological Sciences* com 306 citações, e do Kohl (2018) do *Jornal Ecological Monographs*, com 214 citações. Assim, é possível observar que as pesquisas científicas realizadas nos últimos anos na Cartografia dinâmica e atlas eletrônicos, estão voltadas a diversas áreas da ciência, como sistemas de transporte, biologia e ecologia (Figura 3).

Esses resultados evidenciam a interdisciplinaridade da Cartografia e corroboram a afirmação de Goodchild (2010), que destaca os avanços da tecnologia GIS como responsáveis por tornar os mapas digitais ferramentas em diversas ciências aplicadas. Misthos e Krassanakis (2025) reforçam essa tendência, demonstrando que os mapas interativos não apenas visualizam, mas também dão suporte a decisões logísticas e ambientais. Dessa forma, os números altos de citações desses estudos indicam que a relevância científica dos mapas dinâmicos está diretamente ligada à sua utilidade prática em problemas reais.

Figura 3 - Documentos mais citados.

Fonte: Os autores (2025).

No que se refere às fontes mais relevantes identificadas na produção científica analisada, os resultados demonstraram que o *ISPRS International Journal of Geo-Information* ocupa a primeira posição em número de publicações sobre o tema, com um total de 14 artigos. Em seguida, destacam-se as publicações no *Lecture Notes in Computer Science*, com 9 trabalhos, e no Boletim de Ciências Geodésicas, com 7 publicações (Figura 4). Esses dados evidenciam a centralidade dessas revistas na disseminação de estudos relacionados à Cartografia dinâmica, consolidando-as como veículos importantes para a divulgação de pesquisas na área.

Figura 4 - Fontes mais relevantes.

Fonte: Os autores (2025).

No que corresponde os autores com maior relevância, em relação a produção acadêmica, foram identificados quatro autores que se destacaram com maior produção acadêmica. Di Martino, com 13 trabalhos, possui uma produção no âmbito de aplicações GIS, como evidenciado nos mapeamentos de eficiência ecológica em áreas verdes urbanas, e identificação e previsão de hotspots. A China também se destaca entre os autores mais relevantes, com os chineses

Xiang Zhang, com 11 trabalhos, e Yifan Zhang, com 9, reforçando o desempenho do país nas bases acadêmicas internacionais (Figura 5).

Figura 5 - Autores mais relevantes.

Fonte: Os autores (2025).

A respeito dos autores com maior impacto acadêmico, mensurado pelo índice h, destacam-se Di Martino e Fabian Bock, seguidos por Haubert J, Li Y, Sester M e Xiang Zhang (Figura 6). O índice h é utilizado no meio acadêmico por indicar simultaneamente a produtividade e o impacto das publicações de um autor, considerando o número de artigos publicados e suas respectivas citações. Os resultados evidenciam que esses pesquisadores obtiveram elevado reconhecimento em suas contribuições para o campo da Cartografia dinâmica, consolidando sua relevância na literatura científica sobre o tema.

Figura 6 - Autores com maior impacto acadêmico.

Fonte: Os autores (2025).

A Figura 7 ilustra a nuvem de palavras mais frequentes no conjunto de documentos analisados, em que o tamanho de cada termo está proporcionalmente associado ao número de vezes em que foi citado nos documentos. As palavras “visualization”, “cartography”, “geographic information systems”, “dynamic map” e “GIS” destacaram-se como os termos

mais recorrentes entre os autores, evidenciando a centralidade desses conceitos nas discussões acadêmicas sobre cartografia dinâmica. Além disso, palavras como “human”, “data” e “autonomous” também foram identificadas na nuvem de palavras gerada.

Figura 7 – Nuvem de palavras.

Fonte: Os autores (2025).

Os resultados da nuvem de palavras revelaram que, embora algumas aplicações apresentem menor relação direta com o foco temático da pesquisa, foram as aplicações mais frequentes nos documentos analisados. Lazin *et al.* (2025), por exemplo, geraram um mapa interativo através de um modelo de aprendizado profundo, o LSTM - *Long short-term memory*, para avaliar futuras inundações nos Estados Unidos. Já Richard *et al.* (2025) aplicaram a Cartografia dinâmica para acompanhar a distribuição geográfica e temporal dos diferentes genótipos do vírus da influenza suína na França entre 2019 e 2022. A presença de termos como “human”, “data” e “autonomous” reforça que há uma integração entre a Cartografia dinâmica e tecnologias emergentes, como no caso dos Sistemas de Informação Geográfica Autônomos (*Autonomous GIS*). Esses achados confirmam o avanço do campo da Cartografia dinâmica como um campo interdisciplinar, no qual dialoga cada vez mais com outras áreas do conhecimento e amplia possibilidades de aplicação científica e estratégica.

5 CONCLUSÃO

A revisão bibliométrica revelou resultados consistentes e satisfatórios para os campos de principais autores, tipos de documentos, autores com maior impacto acadêmico, ano de publicação, palavras-chave e total de citações, assegurando a confiabilidade dos dados utilizados na análise. Os resultados evidenciaram o papel cada vez mais relevante dos mapas dinâmicos e atlas eletrônicos na produção científica contemporânea, em sintonia com as demandas de uma sociedade progressivamente orientada por dados geoespaciais e tecnologias interativas.

Os resultados revelaram um crescimento expressivo de publicações relacionadas a essas ferramentas no período de 2014 a 2024, demonstrando sua importância não apenas como instrumentos técnicos de representação espacial, mas também como produtos cartográficos dinâmicos de significativo valor social, com aplicações amplas e estratégicas em áreas como saúde pública, planejamento urbano, meio ambiente e educação geográfica.

Os resultados demonstraram a maturidade da pesquisa internacional na Cartografia dinâmica. A produção científica nesta temática se destacou nos Estados Unidos e China, o que traduz o investimento dos países em ciência e tecnologia. A China também se destacou entre os autores mais relevantes, com os chineses Xiang Zhang, com 11 trabalhos, e Yifan Zhang, com 9, reforçando o desempenho do país nas bases acadêmicas internacionais.

O levantamento bibliométrico apresentou ao longo da produção da pesquisa algumas limitações. Uma delas é que a quantidade de artigos não garante a sua qualidade, o que exige um olhar crítico sobre os dados. Outra limitação importante é que os temas abordados são relevantes para diversos ramos, além das geociências, o que pode tornar a busca e a seleção de artigos mais complexas. Para mitigar esses problemas, a metodologia da pesquisa focou na escolha adequada das palavras-chave e na eliminação de artigos duplicados, garantindo maior precisão na análise.

Por fim, recomenda-se que futuras pesquisas ampliem a utilização de análises bibliométricas em temáticas cartográficas e geotecnologias. Outras formas de análise como MCA (Análise de Correspondência Múltipla), também podem revelar resultados mais profundos. Além disso, incorporar tecnologias emergentes como inteligência artificial, realidade aumentada e webmapping colaborativo, e incentivar a integração entre centros de pesquisa nacionais e internacionais. Essas ações são essenciais para promover maior equilíbrio na produção científica global e para garantir

que as tecnologias de cartografia dinâmica sejam efetivamente aplicadas às demandas e realidades das sociedades contemporâneas.

6 REFERÊNCIAS

BOTELHO, Louise; TOMAZ, Marcia; FIALHO, Francisco. Revisão bibliométrica sobre a produção científica em aprendizagem gerencial. *Gestão e Sociedade*, Belo Horizonte, v. 4, n. 8, p. [s.p.], mar. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.21171/ges.v4i8.999>. Acesso em: 09 julho. 2025.

CAMARGO JR, . R. de. O rei está nú, mas segue impávido: os abusos da bibliometria na avaliação da ciência (The king is naked but remains undaunted – the abuse of bibliometrics in the evaluation of Science). *Saúde & Transformação Social / Health & Social Change*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 03–08, 2010. Disponível em: <https://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/saudeetransformacao/article/view/419>. Acesso em: 29 ago. 2025.

CHENG, S., et al. Cartography and Neural Networks: A Scientometric Analysis Based on CiteSpace. *ISPRS Int. J. Geo-Inf.* 2024, 13(6), 178; <https://doi.org/10.3390/ijgi13060178>

CIROLINI, Angélica; CASSOL, Roberto; BRUCH, Alexandre Felipe. ATLAS ELETRÔNICO MUNICIPAL COMO ALTERNATIVA DIDÁTICA PARA A CARTOGRAFIA ESCOLAR. *Revista Brasileira de Educação em Geografia*, v. 11, n. 21, p. 05-22, 2021.

D'AMBROSIO, V.; DI MARTINO, F.; RIGILLO, M. GIS-Based Model for Constructing Ecological Efficiency Maps of Urban Green Areas: The Case Study of Western Naples, Italy. *Sustainability* 2022, 14(11), 6830; <https://doi.org/10.3390/su14116830>

DELAZARI, LUCIENE STAMATO; DE OLIVEIRA, LEONARDO CASTRO. Reflexões sobre atlas eletrônicos. *Bulletin of Geodetic Sciences*, v. 8, n. 2, 2002.

DI MARTINO, F.; PEDRYCZ, W.; SESSA, S. Spatiotemporal extended fuzzy C-means clustering algorithm for hotspots detection and prediction. *Fuzzy Sets and Systems*. Volume 340, 1 June 2018, Pages 109-126. <https://doi.org/10.1016/j.fss.2017.11.011>.

FEITOSA, Rodrigus Oliveira et al. Atlas digital como ferramenta para o planejamento ambiental de unidades de conservação de proteção integral de Sergipe. 2015.

GOODCHILD, M. F. Twenty Years of Progress: GIScience in 2010. *Journal of Spatial Information Science*, n. 1, p. 3-20, 2010. in the Context of Artificial Intelligence (AI). *KN - Journal of Cartography and Geographic Information (2025)* 75:79–92. <https://doi.org/10.1007/s42489-024-00184-8>.

INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION. Mission. fev., 2021. Disponível em: <https://icaci.org/mission/>. Acesso em 12 de jul. de 2025.

KÜHNE, O.; EDLER, D. Reconstructing the Map: A Neopragmatist Perspective on Cartography

LAZIN, R.; PALLOTTA, G.; BONFILS, C. Basin-informed flood frequency analysis using deep learning exhibits consistent projected regional patterns over CONUS. *Scientific Reports*. 2025. Doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97610-2>.

LIMA, João P C C. Anamorfose Geográfica da COVID-19 no Brasil. *Revista da Associação Brasileira de Geógrafos*. São Paulo. 2020.

MARTINELLI, Marcello. Cartografia dinâmica: tempo e espaço nos mapas. *GEOUSP - Espaço e Tempo*, São Paulo, n. 18, p. 53-66, 2005. Disponível em: <https://revistas.usp.br/geousp/article/view/73972>. Acesso em: 06 de julho. 2025.

MARTINELLI, Marcello; DE SOUZA MACHADO, Elizabeth. MAPAS ESTÁ TICOS E DINÂMICOS, TANTO ANALÍ TICOS COMO DE SÍNTESE, NOS ATLAS GEOGRÁFICOS ESCOLARES: A VIABILIDADE

METODOLÓGICA. Revista Brasileira de Cartografia, v. 66, n. 4, 2014.

MISTHOS, L. M.; KRASSANAKIS, V. RouteLAND: An Integrated Method and a Geoprocessing Tool for Characterizing the Dynamic Visual Landscape Along Highways. *Internacional Journal of Geo-Information*. 2025, 14, 187. Doi: <https://doi.org/10.3390/ijgi14050187>.

RICHARD, G., et al. Major change in swine influenza virus diversity in France owing to emergence and widespread dissemination of a newly introduced H1N2 1C genotype in 2020. *Virus Evolution*, 2025, 11(1), veae112. DOI: <https://doi.org/10.1093/ve/veae112>

SMITH, RM. Atlas of Arkansas. Fayetteville: University of Arkansas Press. 1989.